

Овсієнко О.А.

Сумський державний педагогічний
університет ім. А. С. Макаренка, м. Суми

науковий керівник – к.псих.н. Л.Л. Дворніченко

**МЕТОДИ МУЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ У РЕГУЛЮВАННІ
ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
METHODS OF MUSIC THERAPY AND THEIR INFLUENCE IN
REGULATING THE EMOTIONAL STATES OF PRESCHOOL
CHILDREN**

The role of music in the regulation of emotions is considered. The methods of music therapy used in the work with preschool children are generalized. A brief description of these methods is given

Keywords: music therapy, methods of music therapy, preschool children

Музика є універсальним засобом регулювання емоцій. Про її цілющий потенціал відомо дуже давно, сьогодні він використовується як потужний засіб впливу на свідомість людини. Термін «музикотерапія» має грецько-латинське походження, в перекладі означає «зцілення музикою». Цілющу силу музики помітили ще у Стародавньому Китаї, Єгипті, Греції та Індії. Офіційним методом лікування музикотерапія визнана в 2003 році. Доведено, що музикотерапія є допоміжним засобом психотерапії, новою, ефективною психотехнікою, яка допомагає гармонізувати життя людини і впливає на швидку адаптацію і функціонування її в суспільстві. Постійне, системне застосування музики є дієвим засобом реабілітації, профілактики захворювань, підвищує можливості дитячого організму, слугує засобом оптимізації творчого потенціалу.

Музична терапія надає дітям можливість вільно виявляти емоції, переживання, почуття через звуки, пластичні рухи, гру на дитячих музичних інструментах. Аналіз відповідної літератури дозволив нам систематизувати та узагальнити найбільш використовувані методи музичної терапії (рис. 1).

Рис. 1. Методи музичної терапії

Музикомалювання – це поєднання музики з образотворчою діяльністю, яке дозволяє заглибитись в психіку дитини і простежити за станом її здоров'я і збагнути чи відбуваються позитивні зміни у її розвитку.

Малювання під музику сприяє розвитку моторики рук і пальців у дітей. Важливо навчити дітей створювати музичні зображення на папері. Доцільно використовувати великі олівці, фломастери, пензлики тощо, працювати на дошці, підлозі, стіні чи великих аркушах паперу. Дуже привабливо малювати пальцями кольоровими лосьйонами або фарбами. Безпосередньо під час малювання музика впливає на вивільнення емоцій, спонукання до катарсису та реалізацію власної творчості. Арт-терапія використовується в психологічній корекції зниження агресії, імпульсивності, тривожності, підвищення самооцінки.

Арт-терапія використовується в психологічній корекції емоційних станів: зниження агресії, імпульсивності, тривожності, а також для підвищення самооцінки.

Значну роль у гармонійному розвитку дитини, підтримці психологічного здоров'я дошкільника відіграє використання музично-рухових ігор, таночків. Такий вид діяльності, як активне слухання музики, нещодавно стало справжньою знахідкою для більшого розкриття душевного стану дошкільника, адже поєднання слухання музики переплітаються з руховою активністю, тобто відтворення уявних музичних образів у пластиці. Це дозволяє дитині розслабитися, проявити фантазію, виразити свої почуття, емоції за допомогою рухів. Танець і рух допомагають дітям знімати фізичне та розумове напруження. У групах, які часто займаються руховими вправами, панує позитивний психологічний клімат і дуже низький рівень тривожності. Репертуар малюків щодо способів вираження своїх почуттів і емоційного стану значно збільшується, коли вони опановують нові пози, жести та рухи. Для того щоб діти закріпили своє розуміння різних емоцій, використовуємо різні види активностей у парах. Музику підбирають відповідно до того стану чи емоції, яку діти мають відобразити.

Ще один метод музичної терапії – вокалотерапія, яка коригує порушення темпо-ритмічної структури мовлення, поліпшує звуковимову, заїкання. Спів вивільняє назовні 15-20% звука, а решта звукової хвилі вібрує всередині, які масажують внутрішні органи, що поліпшує їх роботу. Спів на музичних заняттях має позитивний вплив на дитячий організм, бадьорить, надає енергії, допомагає долати труднощі та перешкоди, повертає віру у власні сили.

Не менш дієвою є кінезіотерапія – лікувальна і профілактична гімнастика. Активні чи пасивні рухи під музику, пластична імпровізація, виконання вправ є елементами зазначеного методу на музичних заняттях, що допомагає природним способом вирішити проблеми порушення роботи опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, внутрішніх органів тощо. Музичні заняття з елементами кінезіотерапії розвиває координацію рухів, відчуття ритму, поліпшує моторику, знімає скутість рухів та

інертність, вивільняє накопичену енергію, у тому числі негативну, трансформує її в фізичні дії.

Заняття з рухової драматизації спрямовані на вирішення емоційних, міжособистісних та поведінкових проблем, з якими стикаються діти з комплексними розладами, мають вирішальне значення для реалізації цілей корекційно-розвивальної програми в ДНЗ. Враховуючи емоційний інтерес дітей до сюжету пісні, казки, музичного твору, процес цих видів творів стимулює емоційне включення у зміст твору, у дитини емоційніше і яскравіше відбувається отождоження з ним. головних героїв і спроби їх наслідування.

Цікавим для дітей дошкільного віку є такий вид діяльності як гра на дитячих музичних інструментах. Використання різноманітні звукові та музичні інструменти: брязкальця, маракаси, флейти, тріоли, металофони, бубни, дзвіночки з різними звуками, ложки, ксилофони, трикутники, баяни, горни, маленькі дитячі, шкіряні барабани – дозволяє дітям доторкнутися до світу виконавства, бо всі інструменти доступні дітям. Успіх залежить від здатності розкріпачення кожної дитини. Для цього вкрай важливо навчити їх основам гри на інструменті. Починати необхідно із прослуховування звучання інструменту, що дзвонить. Діти слухають звучання кожного інструменту. Діти ознайомлюються з назвами інструментів за допомогою ритмічної декламації під час гри на цьому інструменті. Музичний супровід підбирає музичний керівник так, щоб він відповідав ритму слова. Роботу зі зміцнення здоров'я дитини та здібностей до спілкування в суспільстві полегшують прості прийоми музичної виразності. Найскладнішим типом гри, який потребує підготовки, є групова імпровізація.

Ще одним видом музичної терапії є казкотерапія. Казки для малюків – це першоджерело для вивчення базових емоцій. Головне завдання – знайти потрібну казку, яка буде відповідати емоційному стану дитини і вчити опановувати його. Завдяки сюжету казок діти розуміють, що тільки допомога один одному стане силою команди, казки вчать дітей співпереживати, перейматися за рідних, бути уважними і обережними і таких прикладів безліч. А якщо дитина виконує роль в театрі – це підсилює ефект, приносить радість дії, надає постановці свіжості, креативності і з'являється можливість розкрити своє «я». Дошкільники часто змінюють сюжет відомої казки і тоді, вона стає авторською, а гра – спонтанною. За допомогою акторської гри, входження в образ можна дізнатися про дитину, про її страхи (наприклад, темряви), дитячі проблеми (візит до стоматолога, конфлікти з друзями і батьками) тощо. Важливо залучити дітей до цього напрямку роботи активними слухачами, а ще краще надати їм роль героїв тих чи інших казок чи оповідань. Твір повинен бути невеликим за змістом, яскравим, зрозумілим, з головним музичним образом. Музична насиченість творів ритмічними, динамічними відтінками дуже подобається дітям, легко запам'ятовується і приймається. Казка дає можливість безболісно та м'яко

налагодити зв'язок з своїм внутрішнім світом, зрозуміти власні потреби та бажання, побачити своє справжнє «Я». Створення казок – це ідеальний тренажер для креативності та реалізації творчого потенціалу, розвитку фантазії та творчого мислення.

Сеанси музикотерапії можна організовувати під час будь-якого виду діяльності, що не пов'язано з вербальним спілкуванням – аплікації, малювання, виконання фізичних вправ тощо. Найефективнішим впливом можна вважати тридцятихвилинну щоденну процедуру. Не слід проводити її у навушниках, адже людський слух пристосований до розсіяного звуку, а якщо його спрямувати точково, то дитина може отримати акустичну травму, причина – незрілий мозок дошкільника. Дорослому слід слухати музику разом з дитиною за допомогою аудіопристрою.

Отже, музика має терапевтичний ефект: поліпшує настрій та загальне почуття дітей дошкільного віку, корегує емоційні відхилення, страхи, мовленнєві та рухові розлади, має вплив на психічне напруження, тобто дає змогу розслабитися, заспокоїтись. Заняття з дошкільниками проводять з метою розвитку емоційно-чуттєвої сфери дітей, що сприяють розвитку їх творчого потенціалу. Рецептивне сприйняття музики позитивно впливає на емоційні стани дітей та збагачує внутрішній світ їх переживань. Твори, підібрані на активізацію емоційно-образних уявлень збагачують особистісний світ знань дитини, позитивно стимулюють її розвиток та планомірно впливають на всі життєво важливі процеси функціонування організму дитини.

З'ясовано, що основну роль в розвитку складних почуттів і емоцій дитини грає практична діяльність дитини, в ході якої вона вступає в реальні взаємовідносини з навколишнім світом і засвоює створені суспільством цінності.